

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARIGA MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Ma‘muraxon Yuldasheva Boqijonovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Namangan davlat chet tillari
institute

mamuraxon8588@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilariga mutaxassislik fanlarini o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik mohiyati, mutaxassislik fanlarining bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi o‘rni hamda ushbu yondashuv asosida ta‘lim jarayonini tashkil etishning ustuvor jihatlari yoritiladi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili asosida kompetensiyaviy yondashuv xorijiy til yo‘nalishlarida ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodologik asos ekanligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiyaviy yondashuv, xorijiy til yo‘nalishlari, mutaxassislik fanlari, kasbiy tayyorgarlik, ta‘lim samaradorligi.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN TEACHING SPECIALIZED SUBJECTS TO PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Mamurahon Yuldasheva Bokijonovna

Namangan State Institute of Foreign Languages

mamuraxon8588@gmail.com

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical significance of the competency-based approach in teaching specialized subjects to prospective English language teachers. The study explores the pedagogical essence of the competency-based approach, the role of specialized subjects in preparing future professionals for their professional activity, and the priority aspects of organizing the educational process based on this approach. Based on an analysis of scientific and pedagogical literature, the study substantiates that the competency-based approach serves as an effective methodological foundation for improving the quality of education in foreign

language programs.

Keywords: competency-based approach, foreign language programs, major subjects, professional training, educational effectiveness.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti, globallasuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida mutaxassis tayyorlash jarayoni faqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasdan, balki bitiruvchilarning real kasbiy vaziyatlarda samarali faoliyat yurita olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Shu sababli ta'lim amaliyotida kompetensiyaviy yondashuv yetakchi metodologik asos sifatida qaralmoqda [8:12–13].

Xorijiy til yo'nalishlarida ushbu muammo yanada dolzarb bo'lib, mutaxassislik fanlari orqali talabalarni kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'lim modelida mutaxassislik fanlari ko'proq nazariy ma'lumotlarni yetkazishga qaratilgan bo'lsa, kompetensiyaviy yondashuvda ularning amaliy va kasbiy yo'naltirilganligi birinchi o'ringa chiqadi [9: 41–42].

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijalarini bilim, ko'nikma va malakalarning yig'indisi sifatida emas, balki shaxsning muayyan kasbiy faoliyatni samarali amalga oshira olish qobiliyati sifatida talqin qiladi. I.A.Zimnyayaning ta'kidlashicha, kompetensiya bilimlar, tajriba, shaxsiy sifatlar va motivatsiyaning integrativ birligidan iborat bo'lib, u shaxsning real faoliyatga tayyorligini ifodalaydi [8:18–19]. Mazkur yondashuv xorijiy til yo'nalishlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda fan mazmunini qayta ko'rib chiqishni, uni amaliy vaziyatlar bilan bog'lashni va talabalarni faol subyekt sifatida jalb etishni taqozo etadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Xorijiy til yo'nalishlarida mutaxassislik fanlari (chet tilini o'qitish metodikasi, amaliy lingvistika, tarjima nazariyasi, pedagogik texnologiyalar va boshqalar) bo'lajak mutaxassislarning kasbiy shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu fanlar orqali talabalar nazariy bilimlar bilan bir qatorda kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan metodik va kommunikativ kompetensiyalarni egallaydilar [5:30–32].

Biroq ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mutaxassislik fanlarini o'qitishda nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviylik ko'p hollarda yetarli darajada ta'minlanmaydi. Natijada talabalar bilimga ega bo'lsalar-da, ularni real kasbiy vaziyatlarda qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladilar [6:6–8]. Ushbu muammo kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish zaruratini kuchaytiradi.

Kompetensiyaviy yondashuv mutaxassislik fanlarini o'qitishda bir qator muhim afzalliklarni ta'minlaydi. Avvalo, ushbu yondashuv ta'lim mazmunini bo'lajak

mutaxassislarning kasbiy ehtiyojlariga moslashtiradi. Dars jarayonida nazariy bilimlar muammoli vaziyatlar, amaliy topshiriqlar va loyihaviy ishlar bilan uyg'unlashtiriladi [3:405–407]. Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuv talabalarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va reflektiv faoliyatini rivojlantiradi. Bu xorijiy til yo'nalishlarida ayniqsa muhim bo'lib, talabalar til vositalaridan kasbiy va kommunikativ vaziyatlarda samarali foydalanishni o'rganadilar [1:17–19]. Uchinchidan, baholash tizimi ham tubdan o'zgaradi. An'anaviy bilimga asoslangan baholash o'rmini talabalarning kompetensiyalarni namoyon eta olish qobiliyatini aniqlashga qaratilgan mezonlar egallaydi. Bu esa ta'lim natijalarining haqqoniyligini oshiradi [7:14–16].

Xorijiy til yo'nalishlarida ta'lim sifatini oshirish masalasi bevosita mutaxassislik fanlarini o'qitishda qo'llanilayotgan metodologik yondashuvlarga bog'liqdir. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ta'lim sifati na'faqat bilimlarning hajmi bilan, balki talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olish qobiliyati va o'z bilimlarini real sharoitlarda samarali qo'llay olish kompetensiyasi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim sifatini oshirishning muhim pedagogik omili sifatida namoyon bo'lmoqda [8: 21–23].

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quv natijalari aniq va o'lchab bo'ladigan kompetensiyalar orqali ifodalanadi. Bu esa ta'lim mazmunini tizimli rejalashtirish, mutaxassislik fanlari bo'yicha o'quv dasturlarini mehnat bozori talablari bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Xorijiy til yo'nalishlarida bunday yondashuv talabalarning lingvistik bilimlarini kasbiy faoliyat kontekstida qo'llashga yo'naltirib, ta'limning amaliy qiymatini oshiradi [5: 35–36].

Ta'lim sifatini oshirishda kompetensiyaviy yondashuvning muhim jihatlaridan biri baholash tizimini takomillashtirish bilan bog'liqdir. An'anaviy baholash tizimida talabalar asosan bilimlarni qayta tiklash darajasiga ko'ra baholansa, kompetensiyaviy yondashuvda baholash jarayoni talabalarning kasbiy vazifalarni bajara olish, muammolarni hal etish va o'z faoliyatini tahlil qilish qobiliyatlarini aniqlashga qaratiladi. Bu esa baholash natijalarining haqqoniyligini va ta'lim sifatini oshiradi [7: 18–20].

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv o'qituvchi faoliyatining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv sharoitida o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini loyihalovchi, boshqaruvchi va reflektiv tahlil qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat o'qituvchidan yuqori

darajadagi kasbiy-metodik tayyorgarlikni, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish kompetensiyasini talab etadi [9: 48–50].

Xorijiy til yo'nalishlarida kompetensiyaviy yondashuv ta'lim sifatini oshirishning yana bir muhim omili sifatida talabalar faolligining ortishini ta'minlaydi. Dars jarayonida muammoli vaziyatlar, amaliy topshiriqlar, loyiha va tadqiqot faoliyatining keng qo'llanilishi talabalarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Natijada talabalarning motivatsiyasi kuchayib, o'qitish samaradorligi ortadi [9: 405–406].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bitiruvchilarning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi va ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. L. Darling-Hammond o'z tadqiqotlarida o'qitish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash ta'lim natijalarining barqarorligi va sifatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi [2: 12–15].

Xulosa qilib aytganda, xorijiy til yo'nalishlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv ta'lim mazmunini yangilash va uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarni real kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularning kasbiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan mutaxassislik fanlari xorijiy til yo'nalishlarida tayyorlanayotgan mutaxassislarning raqobatbardoshligini oshirib, oliy ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur yondashuvni ta'lim amaliyotiga izchil va tizimli joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida e'tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.
2. Darling-Hammond L. Teacher Quality and Student Achievement // Education Policy Analysis Archives. – 2000. – No. 1. – P. 1–44.
3. Freeman D., Johnson K.E. Reconceptualizing the Knowledge Base of Language Teacher Education // TESOL Quarterly. – 1998. – No. 3. – P. 397–417.
4. OECD. Teachers' Professional Learning. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 98 p.

5. Richards J.C. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 298 p.
6. Shulman L.S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching // Educational Researcher. – 1986. – No. 2. – P. 4–14.
7. UNESCO. Teacher Competency Framework. – Paris: UNESCO Publishing, 2018. – 64 p.
8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат образования. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
9. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании. – Москва: Эйдос, 2013. – 256 с.